

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISH

Quqon davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim fakulteti
Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Abdullaeva Dilorom No'monovna.

Erkinova Mushtariy

2-kurs O'zbek tili va adabiyoti.

Abdullayeva Mushtariy

2-kurs O'zbek tili va adabiyoti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimiga yangicha yondashuv asosida mehnat darslarida kasbga yo'naltirish bo'yicha ishlarning mazmuni yoritilgan. Shuningdek, dars davomida turli o'yinlardan foydalanish o'quvchilar tomonidan mavzularni samarali o'zlashtirishga xizmat qilishi asos qilib olingan. Umumta'lim muassasalarining boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, ularning ongli va to'g'ri kasb tanlashiga ko'maklashish masalasi ta'lim sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangani ko'rsatilgan.

Tayanch so'zlar: mashg'ulot, mehnat, dars, kasb, qo'shilgan ish mazmuni, o'yinlar, talaba, o'zlashtirish, jarayon, chuqur o'rganish, tavsiyalar, usullar.

НАПРАВЛЯЕМ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ПРОФЕССИИ.

Аннотация: В данной статье описано содержание работы по профориентации на трудовых занятиях на основе нового подхода к системе образования. Это основано также на том, что использование различных игр на уроке служит эффективному усвоению учащимися темы. Показано, что в системе начального образования общеобразовательных учреждений вопрос ориентации учащихся на профессию, помощи им в выборе осознанной и правильной профессии стал одним из приоритетов государственной политики в сфере образования.

Ключевые слова: обучение, работа, урок, профессия, содержание дополнительной работы, игры, ученик, освоение, процесс, углубленное обучение, рекомендации, методы.

WE GUIDE PRIMARY CLASS STUDENTS TO A PROFESSION

Abstract: This article describes the content of work on career guidance in labor classes based on a new approach to the education system. This is also based on the fact that the use of various games in the lesson serves to effectively assimilate the topic by students. It is shown that in the primary education system of general education institutions, the issue of orienting students towards a profession, helping them choose an informed and correct profession has become one of the priorities of state policy in the field of education.

Key words: training, work, lesson, profession, content of additional work, games, student, mastering, process, in-depth training, recommendations, methods.

Kirish.

Olib borilayotgan islohatlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son farmonining "Ijtimoiy sohani rivojlantirish" ustuvor yo'nalishda ta'lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san'at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish ka'bi vazifalar belgilangan. Hozirgi vaqtda respublikamizda Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablari va islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsaddan kelib chiqqan holda ta'lim sohasidagi islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Asosiy qism.

Zero, umumta'lim muassasalarida boshlang'ich ta'lim sharoitida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, ularning ongli va to'g'ri kasb tanlashiga

ko'maklashish masalasi ta'lim sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash va tarbiyalash, o'quvchilarning kasb tanlashga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan bog'liq ta'lim-tarbiya masalalarini o'rganish, ilmiy uslubiy uslub va tavsiyalar yaratish, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishda hali ko'p ishlar qilinishi kerakligi ko'rsatilgan. Bugun zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni, xorijiy tillarni puxta egallab, katta umid va ishonch bilan hayotga qadam qo'yayotgan, ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo'lgan farzandlarimizning munosib kamol topishida o'qituvchi va

murabbiylarimizning hissasi beqiyos ekanini ta'kidlash lozim. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi nafaqat o'quvchilarga ilm-fan olamining dastlabki bilimlarini beradi, balki ushbu jarayonda o'quvchilarni kasbga yo'naltiradi. O'quvchi bolaligidan biror bir kasbga mehr qo'yadi, uni orzu qiladi, o'sha kasb egasi sifatida o'zini tasavvur qiladi. Mazkur tasavvurning realligini ta'minlashda o'qituvchining katta o'rni bor. Negaki, o'qituvchi hali mukammal shakllanmagan bola tasavvurida go'yoki bir "sehrGAR", tengsiz murabbiydir. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilari kasb tanlashdan hali uzoq turadilar. Biroq ular o'rtasida to'g'ri yo'lga qo'yilgan kasb tanlash ishi shunday bir negiz bo'lishi kerakki, yuqori sinflardagi o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishlari, o'y va niyatlari keyinchalik shu negiz asosida rivojlanadigan bo'lsin. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun kasbga yo'naltirish bo'yicha o'quv dasturi, "Kachblap uyini" uslubiy qo'llanma va ommabop "Kachblap alifbosi" darsligi mavjud. Ushbu resursdan foydalanishda foydalanuvchining yoshi va individual xatti-harakatlari, qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olish muhimdir. O'quvchining o'z fikr va g'oyalarini shakllantirishga yordam beruvchi "Debat", "Tampoklap" (Klaktep) kabi interfaol vositalardan keng foydalanish yaxshi natijalarga olib keladi. "Munozara" bosqichida haydovchi bilan kelajakda qaysi kasb bilan shug'ullanishni hohlashi, tanlagan sohaning afzalliklari va kamchiliklari, nima uchun bu sohaga qiziqishi haqida suhbat o'tkaziladi. "Men kelajakda suzuvchiman (shifokor, hamshira,

muhandis, uchuvchi)” mavzusida tashkil etilgan suhbat natijasida o‘quvchilarning kelajakka bo‘lgan qarashlari kengayadi, kasbga qiziqishi ortadi, o‘z maqsad va intilishlarini amalga oshirish yo‘lidagi birinchi qadam. Qidiruv maslahati ficclapni aniqlashga asoslanadi va foydalanuvchiga mavzu va mavzuga oid aniq ficclapni tez, izchil va izchil topishga o‘rgatadi. Bolaning kasbiy muhim xislatlarini barvaqt aniqlash esa keyinchalik unga o‘z xususiyatlariga qarab kasbni to‘g‘ri tanlash, uni muvaffaqiyatli ravishda o‘zlashtirish, mehnatda yuksak natijalarga erishish imkonini berishi mumkin. Ko‘pgina olimlar o‘tkazgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, maktab o‘quvchilarining taxminan 30 foizida tanlangan kasbga nisbatan barqaror qiziqishlar boshlang‘ich sinflardayoq shakllanar ekan. O‘qituvchining vazifasi — o‘quvchilarning qiziqishlarini mumkin qadar oldinroq aniqlashdan va jamiyat talab-ehtiyojlariga muvofiq shu qiziqishlarini rivojlantirishdan, inson shaxsini har tomonlama uyg‘un kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda olib borilayotgan kasbga yo‘naltirish ishida o‘quvchilarning yosh va bilish xususiyatlariga qarab bir necha bosqichni ko‘rsatib o‘tish mumkin.

Birinchi bosqich (I-IV) sinflarning o‘quvchilari bilan ishlash — moddiy ishlab

chiqarish sohasida mehnat bo‘lgan ijtimoiy qiziqishlarni shakllantiradi, o‘quvchilarda umuman mehnatga ijobiy munosabatda bo‘lishni, eng muhimi — jismoniy mehnatga shunday munosabatda bo‘lishni, ishchi degan nomni hurmat qilishni, qo‘lidan keladigan o‘z mehnati bilan atrofdagi kishilarga quvonch bag‘ishlashga va bundan ma’naviy qoniqish olishga intilishni shakllantiradi. Bu boradagi ishlar oldindan tuzilgan reja asosida olib boriladi. Bu rejaga muvofiq ekskursiya uyushtirish eng ommalashgan kasblar to‘g‘risida qishloq maktablarining o‘quvchilari uchun jamoa xo‘jaligida, shahar maktablarining o‘quvchilari uchun korxonalarda, ota-onalarning ishlari va ularning mehnatda erishgan muvaffaqiyatlarida suhbatlar tashkil qilish ko‘zda tutiladi. Ekskursiyalar chog‘ida ishlab chiqarish jarayonida qatnashayotgan odamlarning mehnatiga, xom

ashyodan tayyor mahsulot olishga berayotgan mehnat qurollariga asosiy e'tibor beriladi, jamiyat va ayrim odamlar turmushida mehnatning roli o'qtirib o'tiladi.

Ikkinchi bosqich (V-VII) sinflarning o'quvchilari bilan ishlash — biron ish qilishga undaydigan bosqich. Ma'lumki, ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarda bilishga bo'lgan qiziqish, odatda, kasbga bo'lgan qiziqishdan oldin shakllanadi. Shu boisdan ushbu bosqichida kasbga yo'naltirish sohasida olib borilayotgan ishda o'quvchilarda ish turlari (texnika bilan ishlash, tabiat obyektlari va shu kabilar bilan ishlash) ni bilishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish muhimdir. Kasbga yo'naltirishning ana shu bosqichida texnikaga va mehnatga (texnika ijodkorligi va qishloq xo'jalik tajribachiligiga) oid sinfdan tashqari mashg'ulotlar, viktorinalar, o'yinlar katta rol o'ynashi lozim. Bu bosqichda o'quvchilarda ijtimoiy maqsadlarning shakllanishi davom etadi, shu bilan birga kasbga yo'naltirish ham boshlanadi.

Uchinchi bosqich (asosan VIII-XI) sinflarning o'quvchilarini qamrab oladi — bu

bosqichida o'quvchilar o'z kuchlarini konkret mehnatda tekshirib ko'radilar, o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishlari va mayllari yanada shakllanadi. O'quvchilar bu bosqichda o'z kasbiy niyatlarining birmuncha umumiy kasblar bo'yicha amaliy ko'nikma va malakalar bilan mustahkamlaydilar. Bu bosqich konkret kasbni tanlash, uni o'zlashtirish yo'llarini belgilash bilan tugaydi. O'quvchilarni qiziqishlari (predmetlar, predmet-texnika, ishlab chiqarish-texnika va shu kabilar) bo'yicha to'garaklarda ishlashi ushbu bosqich uchun diqqatga sazovordir.

Xulosa.

Xulosa sifatida qayd etish mumkinki, o'quvchilarni o'z vaqtida to'g'ri kasbga yo'naltirish mamlakat taraqqiyotining kafolatidir. Daraxt tanasiga ukuvchilap bog'lash va tayyorlash masalasini faqat yapon tilida hal qilib bo'lmaydi. Mobil telefonga ulanish ishini ommaviy, individual, guruh shaklida tashkil etish foydalanuvchining mobil telefonga bo'lgan qiziqishini kengaytiradi va uning mobil

telefon tanlashga bo'lgan qiziqishini shakllantiradi. Ukukan shuni ko'rsatdiki, o'qituvchining pedagogik faoliyatidagi muhim vazifa boshlang'ich sinf o'qituvchisini o'qituvchini qanday tanlashga qiziqtirishdir, chunki bu muammoni hal qilish uchun biz ish kitoblari va metodikalarining zamonaviy shakllari va usullaridan foydalanishni tavsiya qilamiz. darsdan tashqari ishlar. Ota-bobolarimiz o'z farzandlarini mehnatkash qilib tarbiyalash, ota-bobolarimiz izidan borib, turli kasb-hunarlarni egallash, mehnat mahoratini oshirish, kelajakka tayyorlashni muhim vazifa deb bilgan.

Shunday qilib, mehnat ta'limining asosiy maqsadi yuk mashinalari haydovchilarini mehnatga va kasbiy faoliyatga tayyorlash, jamiyatimiz manfaati uchun fidoyi mehnatkashlarni tarbiyalashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mavlonova R.A., Chanoqilov X.R., Xodieva D.P. Tayyorlash usuli va uni tayyorlash. foydalanmang. - T.: PU, 2007 y.

2. Chanoqilov X., Xodieva D., Chanoqilova A. 2-3 ^sf. "Mehnat talimi" nashriyoti. - T.: "Akula", 2012 yil.

3. Chanoqilov X., Ryktamova M., Ichmatova T., Nochirova M. Boshlang'ich sinflarda mexnatdan darsdan tashqari ishlar. - T.: PU, 2014 y.

4. Mag'zimov P.T., Antonov A.F. va boshqalar. Biz mehmonlarni kokteyllar va ^c6 tanloviga tayyorlaymiz. - T.: "Ukichich", 1991 yil.

5. Shodiev N.Sh. Mijozlarga talabalarni qanday tanlashni o'rgatish. - T.: "Ukichichi", 1987. - B. 232.Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi «O'zbekiston

Respublikasini yanada rivojlantirish boyicha, harakatlar strategiyasi to'g'risida» gi PF-4947-son Farmon. www.lex.uz.